

РЕШЕНИЕ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЫНОЧНОГО СПРОСА

1. Введение. Проблема потребительского спроса в экономической неоклассической теории (Economics) заключается в том, что эта теория (Mas-Colell et al., 1995, Ch. 2-4), составляющая основу экономического образования и исследований в большинстве стран мира, содержит аксиоматическую теорию индивидуального спроса (ТИС), но не содержит научно обоснованной теории рыночного спроса (ТРС), предназначенной для анализа реального спроса и построения теории экономического равновесия, отражающей реальность и определяющей цены, учитывающие ресурсы, производственные возможности и потребительские предпочтения населения. Как следствие, не удалось создать обоснованные методы анализа и построения «экономических» (аналитических) индексов спроса, отражающих потребительские предпочтения населения. Эти индексы, идея которых принадлежит А.А. Конюсу (1924), глубоко разработаны теоретически (Samuelson and Swamy, 1974; Diewert, 1993), но до настоящего времени они относятся лишь к индивидам или домашним хозяйствам (Руководство, 2007, гл. 17-18).

Нерешённость базовых вопросов экономической теории и практики вызвала в последние три десятилетия множество критических работ относительно состояния Economics и её методологии, из которых отметим книгу Дж. Ходжсона (2003/1988), статьи Кеннета Эрроу (Arrow, 1994), Мориса Алле (1995), В.М. Полтеровича (1998), Алана Кирмана (Kirman, 2006), Клода Хилингера (Hillinger, 2008), С.Г. Кирдиной (2013).

Economics построена в жёстких рамках *методологического индивидуализма* (МИ) и большинство её критиков называет эту методологию главной причиной провалов Economics и считают необходимым создание новой методологии для социальных наук, к которым относится экономика (Кирдина, 2013). Однако МИ не сдаёт позиций и продолжает формировать в основном схоластические исследования, допускаемые в высокорейтинговые журналы, блокируя неортодоксальные направления, в частности, научное. Необходимость преодоления *тирании господствующей доктрины* (Алле, 1995, с. 70, 99), препятствующей развитию экономической теории «как науки», стимулировала дополнительный анализ этой доктрины и поиск конструктивного решения проблем теории в рамках *научной методологии*.

Цель данной статьи – краткий методологический анализ проблемы потребительского спроса в Economics и представление конструктивной ТРС,

построенной в рамках общенаучной методологии (Горбунов, 2004, 2015, 2022), а также метода верификации этой теории с одновременным построением аналитических индексов (Горбунов и Львов, 2019; Горбунов, Козлова и Львов, 2020; Горбунов и Львов, 2022; Gorbunov: 2021, 2022).

2. Методологический индивидуализм. Понятие и основные принципы МИ были сформулированы в начале 20 века Йозефом Шумпетером. Основными принципами этой методологии являются: 1) сложные экономические явления должны представляться через действия элементарных агентов, которыми назначены *потребители-индивиды и фирмы*; 2) каждый агент рационален и независим от других. При этом частные теории, аналогично математическим, основываются на аксиомах, а не на гипотезах, как в естественных науках. Эти принципы, очевидно, сильно упрощают и идеализируют реальность, однако идеализации (абстракции) МИ оказались чрезмерными для построения на их основе теорий, продуктивных для реальных проблем.

3. Экономика как наука. Основатели математизированного неоклассического подхода к экономике Уильям Стэнли Джевонс и Леон Вальрас начали (независимо) в 1860-70-е годы процесс пересмотра набора слабо связанных словесных доктрин о благосостоянии и стоимости благ (товаров и услуг), на принципах, используемых в естественных науках. Они оба считали, что *экономика как учение о процессах производства, распределения и потребления*, имеющих количественные характеристики – меры благ и их стоимости – должна быть *доказательной* математизированной наукой. Другие существенные черты научных исследований – *объективность* и *проверка выдвигаемых теорий фактами (верификация)*, оставались не затронутыми, и они ограничились разработкой эквивалентных математических моделей индивидуального спроса, определивших современную ТИС, а также теорию экономического равновесия Вальраса (2000/1877. Уроки 20 и 21) и её модификацию (Arrow and Debreu, 1954), каноническую для исследователей мэйнстрима.

Программы пересмотра экономических теорий по образцу естественных наук уже в конце 19 в. встретили жесткое сопротивление со стороны большинства академических экономистов, и это сопротивление продолжается в наше время (Алле, 1995; Hillinger, 2008).

Различия естественных и социальных наук определяются *идентичностью и поведенческой предопределённостью* элементарных объектов в первом случае, и *индивидуальностью и поведенческой неопределённостью* людей во втором случае. Люди обладают психикой и способностью влиять на экономические процессы. Они отличаются между собой как потребительскими предпочтениями, так и предпочтениями относительно принципов общественного устройства и распределения благ. *Поведение людей часто спонтанно и непредсказуемо.* Это осложняет анализ и построение экономических теорий уже в статических теориях спроса и равновесия, а

динамические проблемы планирования, регулирования и управления экономикой решаются в условиях неопределённости внешних факторов и конкурентности вариантов решений идеологического и политического характера.

В английской терминологии экономическая теория не относится к Наукам (Sciences), отождествляемым с Естественными Науками, а относится к Социальным Наукам (Social Sciences/Humanities). Но в определениях и методологии Естественных и Социальных Наук должна быть общность, соответствующая корневому понятию Наука, и должны проявляться особенности, отражающие существенные различия объектов этих наук. Далее Наука понимается как *«система доказательных и верифицированных теорий о некоторой области реальности, объясняющих известные факты и предсказывающих новые нетривиальные факты»*.

Основы методологии экономической теории представлены в учебнике Марселя Боуманса и Джона Дэвиса (Boumans, Davis, 2016). Авторы излагают своё понимание этой методологии, в основном рассматривая *экономическую теорию в целом* как естественную науку (*as a science*), что соответствует намерениям Джевонса и Вальраса, но не охватывает теории равновесия, а также регулирования и управления сложных экономических систем мезо и макроуровней.

Особенностью экономической науки является необходимость решения как проблем *объективного анализа* наблюдаемых явлений, так и *субъективного синтеза* вариантов организации экономической системы и её функционирования в желаемом направлении. На это впервые обратил внимание экономистов в 1891 г. Джон Невилл Кейнс (2008), предложив разделять в социально-экономических исследованиях *позитивное направление*, изучающее общественное явление *«как оно есть»*, и *нормативное* – предлагающее, *«каким оно должно быть»*. Научные теории являются позитивными. Религии претендуют на позитивность, но не удовлетворяют научным принципам. Нормативные теории отражают идеологии, предпочтения и интересы различных социальных классов. К нормативным следует относить *политические экономии* в современном понимании как идеологизированные теории институциональной организации экономики и общества, а также теории регулирования и управления экономическими процессами на национальном и международном уровнях.

Основатель монетаризма Милтон Фридмен (нобелиат 1976) в методологическом эссе (Фридмен, 1994/1953) считал продуктивным выделение и развитие *позитивных экономических исследований* как объективной основы решения и анализа *важных нормативных проблем*.

4. Микроэкономическая теория потребительского спроса утверждает, что каждый человек имеет устойчивые предпочтения в пространстве благ рынка, представляемые индивидуальной функцией полезности, знает все цены на рынке и тратит весь свой бюджет на покупку наиболее предпочтительного набора товаров. Формально выбор потребителя понимается как

максимизация своей функции полезности по множеству благ, доступных при данных ценах и его бюджете. Вопрос о реалистичности и полезности этих предпосылок теории спроса не обсуждается в учебниках микроэкономики и академических публикациях, использующих эту теорию. Но в реальности никто не знает своей функции предпочтения, и по одной этой причине микроэкономическая ТИС должна рассматриваться как схоластическая теория искусственной экономики. Однако мейнстрим экономического образования и исследований не учитывает эту очевидность, и, согласно МИ, ТИС должна быть основой ГРС, где рыночный спрос является суммой индивидуальных спросов. При этом возник вопрос о формальных свойствах индивидуальных предпочтений потребителей, позволяющих использовать математическую модель ТИС как модель ГРС с заменой индивидуальных характеристик на коллективные. Ответ был получен Уильямом Горманом (1953) и означал, что ТИС может быть использована для коллективного рыночного спроса *тогда и только тогда, когда персональные кривые Энгеля являются параллельными прямыми для всех потребителей*. Этот формальный результат означает одинаковую реакцию всех людей на дополнительные покупки при увеличении их бюджетов!

Результат Гормана не учитывает случай, когда все индивидуальные бюджеты равны нулю и, следовательно, все покупки также равны нулю. В этом случае все траектории Энгеля начинаются от центра координат и, будучи параллельными, сливаются в один луч! Это значит, что *все индивидуальные предпочтения одинаковы и гомотетичны!* Это уточнение было сделано Полом Самуэльсоном (1956). Ввиду нереальности выводов Гормана и Самуэльсона математическая модель ТИС не может использоваться для формализации как индивидуального, так и коллективного рыночного спроса. Ясно, что ТИС не поддается верификации. Но Самуэльсон необоснованно разрешил это логическое противоречие в пользу модели ТИС, отрицая экономическую легитимность рациональности рыночного спроса. И современная Economics приняла этот вывод как постулат/догму.

5. Прикладной анализ спроса Стоуна-Дитона. Основы *прикладного анализа спроса* заложил Ричард Стоун (Stone, 1954) в наивный период Economics, до статей Гормана и Самуэльсона, когда допускалось, что теорию индивидуального спроса можно применять и для рыночного спроса. Он исследовал *торговую статистику цен и количеств продаж* шести агрегированных благ Великобритании на периоде 1920-1938 гг., применив ТИС к рыночному спросу с заменой ненаблюдаемой величины совокупного дохода на *совокупные расходы* покупателей исследуемого рынка. Стоун рассматривал *функции рыночного спроса* («*system of demand equations*») как исходный объект некоторого параметрического класса со свойствами, соответствующими функциям спроса, рационализируемой некоторой, в общем неизвестной, функцией полезности. Эти свойства – *условия интегрируемости: однородность нулевой степени, тождество расходов (закон Вальраса),*

отрицательная полуопределённость и симметрия матрицы Слуцкого (Mas-Colell et al., Sec. 3.H).

Анализа спроса Стоуна был пересмотрен в работах Энгуса Дитона и Джона Мюлбауэра (Deaton, 1974; Deaton and Muellbauer, 1980, Ch. 6) в рамках методологического индивидуализма. При этом в предложенной теории рыночного спроса на *ненаблюдаемые* (!) индивидуальные функции спроса были наложены условия Гормана (при замене бюджета на расходы) как необходимые условия «агрегирования потребителей». Этим класс допустимых функций рыночного спроса был существенно сужен.

6. Холистическая теория рыночного спроса. В отличие от микроэкономической ТИС, в ТРС (Горбунов, 2004, 2015) нет предположений о рациональности и независимости покупателей, знающих все о рыночных ценах и товарах. Здесь нереалистичный объект ТИС заменён множеством покупателей данного рынка. Это множество не определяется точно, так как покупатели обычно тратят деньги на разных рынках и их множество во времени изменчиво. Такой объект исследования формализуется в рамках теории *нечетких множеств* Лотфи Заде (1965). Понятие «нечеткое множество» отражает ситуацию, когда элементы данного *универсального множества* U можно считать элементами, принадлежащими некоторому подмножеству $C \subseteq U$, возможно не полностью, но в какой-то степени. В ТРС совокупность людей региона/страны U , совершивших покупки на данном рынке в период формирования торговой статистики, рассматривается как нечёткое множество C и называется «*статистическим ансамблем потребителей*» (САП) данного рынка. Степенью принадлежности индивида из U данному САП является отношение стоимости его покупок на данном рынке к его общим потребительским расходам. Понятие САП концептуально и не наблюдается для реальных рынков, как и индивидуальные функции полезности.

Холистическая альтернатива микроэкономической ТИС основана на следующих предположениях: *на исследуемом рынке в период наблюдения сохраняется статистическая стабильность зависимости количеств продаж товаров от их цен и суммарных расходов всех потребителей рынка; большинство людей хотят быть рациональными, эти желания определяют доминанту их рыночного поведения и отношение коллективных предпочтений можно восстановить по торговой статистике.* Эти предположения имеют статус гипотез, и их достаточно для построения ТРС, рассматривающей конкретный рынок как черный ящик, представленный торговой статистикой. ТРС формально совпадает с классической ТИС с содержательными различиями: индивидуальные функции полезности и бюджеты заменяются *коллективной функцией полезности* (КФП), представляющей коллективные предпочтения, и совокупными расходами всех покупателей рынка, соответственно.

7. Верификация ТРС и аналитические индексы. Верификация ТРС – это выяснение вопроса: существует ли КФП, рационализирующая

конечное множество статистических пар «цены – количества» рыночных продаж? Эта задача называется в математическом моделировании *обратной задачей* проверяемой теории, и в нашем случае это задача восстановления КФП через конечное число измеренных данных, неявно определяющих искомую функцию.

Задачи восстановления функций из конечного множества приближённых данных являются *некорректно поставленными* (Тихонов, Арсенин, 1986)¹. Методы решения обратной задачи ТРС разработаны в (Горбунов, 2015, п. 8.5; Горбунов, Львов, 2019; Горбунов, Козлова, Львов, 2020; Горбунов, Львов, 2022) в рамках непараметрического анализа спроса Сиднея Аффриата (Afriat, 1967) и Хэла Вэриана (Varian, 1982). Ключевой проблемой обратной задачи ТРС является решение системы неравенств Аффриата, определяющих значения искомой КФП и множителя Лагранжа на статистических значениях количеств и цен. Множество решений системы Аффриата может быть неустойчивым и пустым, а после регуляризации – многогранным, что означает континуальную множественность допустимых КФП. Этот произвол используется для выбора содержательных решений, свойства которых раскрываются с помощью аналитических (Конюса) индексов, определяемых с помощью функции расходов (Samuelson and Swamy, 1974).

В наших цитированных статьях (2019, 2020, 2022) разработан метод выбора решений неравенств Аффриата, определяющих значения функции расходов, по которым вычисляются индексы Конюса, характеризующиеся как *оптимистические, пессимистические и объективные*. Оптимистические обеспечивают наименьший конечный (относительно начального периода) индекс цен и наибольший конечный индекс количества, пессимистические обеспечивают противоположные экстремумы этих индексов. Объективные индексы Конюса наиболее близки к формульным индексам Фишера, обладающим наилучшими свойствами среди всех привычных статистикам индексов. В статье 2022 г. успешный анализ рыночного спроса России с построением аналитических индексов, выполнен для номенклатуры агрегированных товаров и услуг 468 наименований для периода 2012-2017 гг.

Список использованной литературы:

1. Mas-Colell, A., M. Whinston and J. Green. Microeconomic Theory. – New York: OUP, 1995.
2. Конюс А.А. Проблема истинного индекса стоимости жизни // Экономический бюллетень конъюнктурного института. – 1924. – № 9-10. – С. 64-71.
3. Samuelson, P.A. and Swamy, S. Invariant economic index numbers and canonical duality: Survey and synthesis // The American Economic Review. – 1974. – V. 64. – No. 4. – P. 566-593.

¹ Задача называется корректно поставленной, если её решение существует, единственно и непрерывно зависит от исходных данных. Переход от некорректной к аппроксимирующей корректной задаче называется регуляризацией.

4. Diewert, W.E. The economic theory of index numbers: A survey. In: W.E. Diewert and A.O. Nakamura (Eds), *Essays in Index Number Theory I*. – 1993. – P. 177-228.
5. Руководство по индексу потребительских цен: теория и практика. – Вашингтон: МВФ, 2007. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/cpi_ru\(3\).pdf](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/cpi_ru(3).pdf)
6. Ходжсон, Дж. Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории. – М.: Дело, 2003 (англ. ориг. 1988).
7. Arrow, K.J. Methodological individualism and social knowledge // *American Economic Review*. – 1994. – V. 84. – Iss. 2. P. 1–9.
8. Алле, М. Экономика как наука. – М.: Наука для общества, РГГУ, 1995.
9. Полтерович, В.М. Кризис экономической теории // *Экономическая наука современной России*. – 1998. – № 1. – С. 46–66.
10. Kirman, A. Demand theory and general equilibrium: From explanation to introspection, a journey down the wrong road // *History of Political Economy*. – 2006. – V. 38. – P. 246-280. DOI: 10.1215/00182702-2005-025
11. Hillinger, C. Science and ideology in economic, political and social thought // *Economics: The Open-Assessment E-Journal*. – 2008. – V. 2.
12. Кирдина, С.Г. Методологический индивидуализм и методологический институционализм // *Вопросы экономики*. – 2013. – № 10. – С. 66-89.
13. Горбунов, В.К. Математическая модель потребительского спроса: Теория и прикладной потенциал. – М.: Экономика, 2004.
14. Горбунов, В.К. Потребительский спрос: Аналитическая теория и приложения. – Ульяновск: УлГУ, 2015. URL: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1945611
15. Горбунов, В.К. Проблема потребительского рыночного спроса в экономической теории и её разрешение: методология, теория, верификация // *MPRA Paper No. 114256*, posted 20 Aug 2022. URL: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/114256/>
16. Горбунов, В.К. и А.Г. Львов. Обратная задача теории рыночного спроса и аналитические индексы спроса // *Журнал СВМО*. – 2019. – Т. 25. – № 1. – С. 89-110. DOI: 10.15507/2079-6900.21.201901.89-110
17. Горбунов, В.К., Л.А. Козлова, А.Г. Львов. Построение аналитических индексов рыночного спроса: вариативный подход // *Вопросы статистики*. – 2020. – Т. 27. – № 3. – С. 65-80. DOI: 10.34023/2313-6383-2020-27-3-65-80
18. Горбунов, В.К. и Львов А.Г. Анализ потребительского спроса России, 2012-2017: двухэтапное построение аналитических индексов // *Вопросы статистики*. – 2022. – Т. 29. – № 4. – С. 97-113. DOI: 10.34023/2313-6383-2022-29-4-97-113
19. Gorbunov, V. Market demand: a holistic theory and its verification. – (August 21, 2021). Available at *SSRN*: <https://ssrn.com/abstract=3963940>; DOI: 10.2139/ssrn.3963940
20. Gorbunov, V. The positive resolution of the microeconomic problem of market demand: issues of methodology and verification. *MPRA Paper No. 115514*, posted 01 Dec 2022. URL: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/115514> (дата обращения: 30.09.2023).
21. Вальрас, Л. Элементы чистой политической экономии. – М.: Изограф, 2000 (франц. ориг. 1877).
22. Arrow, K.J. and Debreu, G. Existence of an equilibrium for a competitive economy // *Econometrica*. – 1954. – V. 22. – No. 3. – P. 265-290. DOI:10.2307/1907353
23. Boumans, M. and J. Davis. *Economic Methodology: Understanding Economics as a Science*. 2nd edn. – London: Red Globe Press, 2016.
24. Кейнс, Дж. Н. Предмет и метод политической экономии. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008 (англ. ориг. 1891).
25. Фридмен, М. Методология позитивной экономической науки // *THESIS*. – 1994. – Вып. 4. – С. 20-52 (англ. вар. 1953).

26. Gorman, W.M. Community preference fields // *Econometrica*. – 1953. – V. 21. – No. 1. – P. 63-80.
27. Samuelson, P.A. Social indifference curves // *The Quarterly Journal of Economics*. – 1956. – V. 70. – No. 1. – P. 1-22.
- Stone R. Linear expenditure systems and demand analysis: an application to the pattern of British demand // *Economic Journal*. – 1954. – V. 64. – No. 255. – P. 511-527. DOI.10.2307/2227743
28. Deaton, A. The analysis of consumer demand in the United Kingdom, 1900–1970 // *Econometrica*. – 1974. – V. 42. – No. 2. – P. 351–367.
29. Deaton, A. and J. Muellbauer. *Economics and consumer behavior*. – Cambridge and New York: University Press Cambridge, 1980.
30. Zadeh, L. A. Fuzzy sets // *Information and Control*. – 1965 – V. 8. – P. 338-353.
31. Тихонов, А.Н. и В.Я. Арсенин. *Методы решения некорректных задач*. Изд. 3-е. – М.: Наука, 1986.
32. Afriat, S. N. The construction of utility functions from expenditure data // *International Economic Review*. – 1967. – No. 8. – V. 1. – P. 67-77.
33. Varian, H. The nonparametric approach to demand analysis // *Econometrica*. – 1982. – V. 50. No. 4. – P. 945-973.